

УДК 546 68119

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ НЕПОЛНОВАЛЕНТНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ**К.ДЖ.ГЮЛЬМАМЕДОВ, С.И.МАМЕДОВА, Г.С.ДЖАФАРОВА**

Азербайджанский технический университет

E-mail: suraya.aztu@mail.ru

Аннотация: В работе изложены принципы получения новых сложных полупроводниковых соединений и твердых растворов на основе решеток типа $A^{III}B^{VI}$. Учитывая, что в бинарных соединениях вышеуказанного типа атомы III В подгруппы проявляют переменную валентность, соединения типа $A^{III}B^{VI}$ образуются из двух самостоятельных структурных единиц: из восьмигранника с ионным характером связи М-Х(Tl^+-Se) и тетраэдра с ковалентной связью между М-Х($Tl^{3+}-Se$). С учетом этого при частичном замещении трехвалентных атомов таллия трехвалентными атомами индия и галлия можно получить соединения типа $A^{III}B^{VI}$.

Ключевые слова: соединения типа $A^{III}B^{VI}$; неполновалентные полупроводники при частичном замещении.

Известно, что поиск новых полупроводниковых материалов ведется в направлении расширения кристаллоструктурной группы уже известных фаз. В этой связи, свои рассуждения по поиску новых сложных фаз мы будем вести, главным образом, на основе кристаллических решеток бинарных фаз типа $A^{III}B^{VI}$, где A^{III} – Tl, In, Ga, Ln; B^{VI} – S, Se, Te.

Наличие "неравноправных" структурных единиц, как правило, оказывается характерным для поликатионных тройных и более сложных фаз с отличными кристаллографическими позициями элементов катионов. К числу последних следует отнести также особые группы неполновалентных бинарных соединений с электронным избытком, у которых металлический компонент, проявляя переменную валентность для электронейтрализации соответствующих решеток, занимает различные кристаллографические положения. Характерным примером решеток подобного рода могут являться решетки типа $TlSe$. Последние, отличаются крайними специфическими особенностями и сами по себе представляют большой научный интерес; практическому формированию решеток данного типа способствует особая электронная конфигурация и объемные данные соответствующих металлических атомов; последние, проявляя одно- и трехвалентное состояние в решетке, принимают и два разных кристаллографических положения с октаэдрическими координациями [1-3]. Решетки указанного типа образуются из двух самостоятельных структурных единиц: из восьмигранника с ионным характером связи М-Х(Tl^+-Se) и тетраэдра с ковалентной связью между М-Х($Tl^{3+}-Se$). Ответственными в формировании кристаллических решеток данного типа являются одновалентные ионы таллия (индия) в октаэдрах, в то время, как полупроводниковые особенности соединений с данной структурной определяются, главным образом, трехвалентными ионами Tl^{3+} , In^{3+} в тетраэдрах.

Таким образом, из строения кристаллической решетки $TlSe$ непосредственно следует, что на замещение одновалентного таллия в восьмиграннике, по сравнению с трехвалентными, а также и окружающего их элемента – халькогена, должны налагаться более жесткие ограничения. Поэтому представляется не случайным, что решетки типа $TlSe$ сохраняются при замещении селена ($r^2 = 1.98 \overset{0}{\text{Å}}$) соответствующими ионами серы ($r^{2-} = 1.84 \overset{0}{\text{Å}}$) и теллура ($r^{2-} = 2.2 \overset{0}{\text{Å}}$), несмотря на существенное различие их объемных параметров. В то время как при замещении

одновалентного таллия ($r^{I+} = 1.40\text{Å}$) одновалентными атомами меди ($r^{I+} = 0.96\text{Å}$) и серебра ($r^{I+} = 1.26\text{Å}$) решетки типа $TlSe$ оказываются неустойчивыми. Действительно, некоторые из существующих соединений типа $A^I B^{II} C_2^{VI}$ кристаллизующихся в решетках халькопирита типа $CuFeS_2$, могут быть формально представлены как результаты замещения одновалентного таллия в решетке типа $TlSe$ соответствующими элементами первой группы. Итак, в силу совершенно определенных соображений при поиске кристаллоструктурных аналогов $TlSe$ путь замещения одновалентных ионов элементами третьей группы не обещает успеха, к тому же замещение не представляло бы особого интереса даже при соответствии параметров, в смысле управления полупроводниковыми особенностями. Проводимость соединений с решеткой данного типа в основном определяется характерной ковалентной связью $M^{3+}-X$ в тетраэдрах. Следовательно, существенные изменения полупроводниковых параметров должны иметь именно при соответствующих замещениях трехвалентных ионов в тетраэдрах.

Итак, основываясь на вышеизложенных предположениях, приходим к заключению, что для разумного управления полупроводниковыми свойствами при катионном замещении в рамках структурного типа $TlSe$ практически возможным и наиболее рациональным является замещение трехвалентных ионов в тетраэдрах соответствующими элементами третьей группы, не затрагивая при этом, одновалентных ионов в восьмивершиннике. При взаимном замещении элементов третьей, основной группы (A^{III}), исходя из особенностей электронных конфигураций, в частности, можно сделать некоторые прогнозы: прежде всего, следует отметить, что Tl при взаимодействии даже с элементами своей подгруппы (In, Ga) проявляет одновалентное состояние с внешней $6s^2 6p^1$ конфигураций. Хотя одновалентное состояние характерно также для элементов индия и галлия, тем не менее, последние в соединениях $TlInS_2 (Se_2, Te_2)$ и $TlGaS_2 (Se_2, Te_2)$ полученных при взаимном замещении элементов третьей группы, при конкуренции с таллием, проявляют нормальную валентность, с внешней конфигурацией электронов $5s^2 5p^1$ и $4s^2 4p^1$ соответственно. Реальность данного предположения следует из того факта, что $5s^2$ оболочки индия, тем более и $4s^2$ оболочки галлия по сравнению с $6s^2$ оболочками таллия менее устойчив, т.е. вероятность проявления одновалентного состояния, а следовательно и занятия ими октаэдрического положения в решетках типа $TlSe$ при прочих равных условиях уменьшается в последовательности $Tl \rightarrow In \rightarrow Ga$. Таким образом, соединения $TlInSe_2$, $TlGaSe_2$ и в частности $TlSe \rightarrow Tl^+ [Tl^{3+} Se_2]^-$ при наличии их изоструктурности они должны отличаться соответствующими анионными радикалами $[Tl^{3+} Se_2]^-$, $[In^{3+} Se_2]^-$ и $[Ga^{3+} Se_2]^-$, а тем самым и шириной запрещенной зоны. В то время, как $TlInTe_2$ и $InGaTe_2$ на основе тех же соображений должны быть изоструктурными с $InTe_2 \rightarrow In^+ [In^{3+} Te_2]^-$ и выведены из него; в случае $TlInTe_2$ замещением одновалентных ионов индия в восьмивершиннике ионами таллия соответствующей валентности (Tl^+), а в случае $InGaTe_2$ - замещением анионного радикала $[In^{3+} Te_2]^-$ на $[Ga^{3+} Te_2]^-$ и, следовательно, должны быть представлены как $TlInTe_2 \rightarrow Tl^+ [In^{3+} Te]^-$ и $InGaTe_2 \rightarrow In^+ [Ga^{3+} Te_2]^-$. В доказательстве справедливости высказанных выше соображений,

соединения $InInTe_2$ и $TlInTe_2$ отличающиеся лишь одновалентными катионами в восьмивершиннике, должны обладать одной и той же шириной запрещенной зоны. А соединение $InGaTe_2$ отличающееся от $InInTe_2$ катионами ковалентно-тетраэдрической координации должно резко отличаться по ширине запрещенной зоны. При наличии указанной выше координации ширина запрещенной зоны $InInTe_2$ окажется несколько больше ширины запрещенной зоны $GaTe$. По известным значениям ширины запрещенной зоны соединений типа $A^{III}B^{VI}$ можно вести аналогичные рассуждения об этой величине и других сложных предполагаемых фаз данной серии при соответствующих координациях и наоборот. Однако, принцип рационального замещения не всегда оправдывает себя на практике. В частности, во многих случаях наблюдается изменение структуры получаемых соединений по сравнению со структурой принятой за исходную. Например, тройные соединения типа $TlLnX_2^{VI}$. Исходной для которой принята решетка селенида таллия обладает ромбическо ($TlInSe_2 \cdot Ln^- - Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, La, Yb$), моноклинной ($TlSmS_2 \cdot (Se_2, Te_2)$, $TlGdS_2 \cdot (Se_2)$, $TlTbS_2 \cdot (Se_2, \dots)$) и гексагональной ($TlPrS_2 \cdot (Se_2)$, $TlNdS_2 \cdot (Se_2)$, $TlEuS_2$) сингонии.

С другой стороны, реальность существования и проявления полупроводниковых особенностей предполагаемых сложных аналогов $TlSe$ представляется естественной с точки зрения электронной достройки соответствующих внешних оболочек составляющих компонент. Например, для тройных аналогов $TlSe$ внешние оболочки пары атомов халькогенидов могут достраиваться до нейтрального аргона $3s^2 3p^6$, криптона $4s^2 4p^6$ и ксенона $5s^2 5p^6$ соответственно, за счет $6p^1$ электронов таллия и $5s^2 5p^1$ электронов индия или же $4s^2 4p^1$ электронов галлия.

Важно отметить, что как бы не была устойчива решетка $TlSe$ для указанных выше фаз, практически она может быть реализована лишь до определенного предела параметров атомов замещения. Новые производные структуры от $TlSe$ могут иметь место и при замещении галлием в более легких халькогенидах. Производные структуры при этом, вероятно должны отличаться лишь размерами элементарных ячеек и наблюдается, главным образом, в направлении их укрупнения, а следовательно, и роста числа формульных единиц в них (z).

Подобные изменения происходят при заметном несоответствии объемов элементарной ячейки (V_0) и "молекул" в ней ($\sqrt{0}Z$). В этом смысле, в частности, структура $TlTe$ ($a=12,95 \text{ \AA}$; $c=6,174 \text{ \AA}$; $Z=16$) не может быть представлена как производная от $TlSe$ ($a=8,02 \text{ \AA}$; $c=7 \text{ \AA}$; $Z=6$), вследствие замещения Se-Te. Поэтому решетка $TlTe$ не может быть реализована для тройных монотеллуридов данного типа, полученных замещением трехвалентных ионов таллия соответствующими ионами с радиусами $r^{3+} \geq r^{3+}$.

Укрупнение элементарных ячеек типа $TlSe$, в частности, может, имеет место и при малых размерах атомов замещения, т.е. при Te-Se-S и Tl-In-Ga.

В соединении $TlInSe_2$ атомы индия проявляют нормальную валентность в результате взаимодействия с ионами Se^- и формирует лишь анионную группу $[In^{3+}Se_2]^-$ вместо аналогичной группы $[Tl^{3+}Se_2]^-$ в решетке $TlSe$. За исключением незначительного изменения координат Se ($x=0,171$) структурный мотив $TlInSe_2$ в целом повторяет структуру $TlSe$. Одновалентные атомы таллия находятся в окружении восьми атомов селена, а атомы индия в трехвалентном

состоянии окружены четырьмя атомами селена. Галлиевые восьмивершинники и индиевые тетраэдры, сочленившись, образуют параллельные колонки из одних восьмивершинников и соответственно, из одних тетраэдров в направлении оси «С». Первые связаны общими квадратными основаниями, вторые лишь общими горизонтальными ребрами. Поэтому, исходя из распределения металлических атомов в структуре $TlInSe_2$, записывается развернутая формула соединения в виде $Tl^+[In^{3+}Se_2]^-$ так как $[InSe_2]^-$ в кристаллической решетке выступает как анионная группа.

Кратчайшие межатомные расстояния для отдельного структурного блока ячейки, рассчитанные по соответствующим координатам атомов, составляют в In -тетраэдрах $In-Se = 2,56 \text{ \AA}$, $Se-Se = 3,9-4,5 \text{ \AA}$, а в восьмивершиннике $Tl-Se = 3,42 \text{ \AA}$, $Se-Se = 4,06 \text{ \AA}$. Здесь длина связи в тетраэдрах соответствует сумме ковалентных радиусов, откуда следует вывод о ковалентном характере связи. Расстояние $3,42 \cdot \text{ \AA}$ в Tl -восьмивершиннике в этом аспекте соответствует скорее ионному характеру. Компенсация электронного избытка в данной решетке аналогична механизму компенсации в соединениях, относящихся к $TlSe$ -типу структуры с одним сортом атомов. Для $TlInSe_2$ и для всех тройных аналогов $TlSe$ правила электростатической валентности Полинга выполняется достаточно хорошо:

$$2(Se) = 2 \frac{3}{4}(In) + 4 \frac{1}{8}(Tl) = 1 \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 2.$$

Рентгенографические исследования остальных аналогов $TlSe$, также показали, что все эти фазы, так же как и $TlSe$ кристаллизуются в тетрагональной сингонии и имеют наиболее вероятную Федоровскую группу симметрии, $I4/mcm$ т.е. ту же, что в соединении $TlSe$.

На основании рентгеноструктурных данных можно сделать некоторые выводы.

Поскольку катионы в соединениях, кристаллизующихся в структурном типе $TlSe$, занимают частные положения, а координаты атомов $X(S, Se, Te)$ в таких соединениях изменяются 0,170 до 0,180, то была принята [4] одна единственная независимая координата атомов Te , для соединений, в частности, $TlInTe_2$, $InGaTe_2$ равная $X_{Tl} = 0,175$ и были рассчитаны всевозможные межатомные расстояния Me_1-X , $X-X$ и $Me_{11}-X$.

В кристаллической структуре соединений типа $TlSe$ выделяются две структурные единицы. Химически главной структурой единицей аниона в этом случае нужно считать тетраэдр (AX_4) и только между этими тетраэдрами создается полость для образования второй единицы – восьмивершинника. Только лишь величина связи $Me-X$ в тетраэдре имеет в этом случае ковалентный характер и полупроводимость зависит от этой связи. Все остальные связи как $Me-X$; так и $X-X$, если судить по их длине, соответствуют ионному типу.

ЛИТЕРАТУРА

1. Hahn H., Weltman B. Überternarec halkogenide des Thallium smit Gallium und Indium // Naturwissenschaften, 1967, v. 54, №2, pp.42.
2. Müller D., Eulenberger G. und Hahn, H. Über Ternare Thallium chalkogenidemitthalliums-selennidstruktur // Z. anorg. allg. chem. 1973, v. 398, №2, pp. 207-220.
3. Mooser E., Pearson W.B. The chemical bond in semiconductors // J. Electronics. 1956, v.1, № 6, pp. 629-645.

4. Годжаев Э.М. Структура электронные и тепловые свойства новых полупроводниковых соединений и твердых растворов на основе sp и $4f$ элементов. Автореф. Дисс. Док. Физ.мат.наук. Баку, ФИАН Азерб. 1985. 34с.

YENİ NATAMAM VALENTLİ YARIMKEÇİRİCİ BİRLƏŞMƏLƏRİN ALINMA İMKANLARI

K.C.GÜLMƏMMƏDOV, S.İ.MƏMMƏDOVA, G.S.CƏFƏROVA

Azərbaycan Texniki Universiteti

Xülasə: Məqalədə $A^{III}B^{VI}$ tipli qəfəslərə əsaslanan yeni kompleks yarımkeçirici birləşmələrin və bərk məhlulların alınma prinsipləri öz əksini tapmışdır. Yuxarıda göstərilən tip ikili birləşmələrdə III B alt qrup atomlarının dəyişkən valentlik nümayiş etdirdiyini nəzərə alsaq, $A^{III}B^{VI}$ tipli birləşmələri ki müstəqil struktur vahidindən əmələ gəlir: M-X(Tl^+ -Se) ion xarakterli səkkizbucaqlı hissəsindən və M-X(Tl^{3+} -Se) arasında kovalent rabitə olan tetraedrdən. Bunu nəzərə alaraq, üçvalentli tallium atomlarının üçvalentli indium və qallium atomları ilə qismən əvəzlənməsi ilə $A^{III}B^{VI}$ tipli birləşmələr əldə etmək mümkündür.

Açar sözlər: $A^{III}B^{VI}$ tip birləşmələr; qismən əvəzetmə ilə natamam yarımkeçiricilər.

OPPORTUNITIES FOR NEW INCOMPLETE VALENTIC SEMICONDUCTOR COMPOUNDS

K.J.GULMAMMADOV, S.I.MAMEDOVA, G.S.JAFAROVA

Azerbaijan Technical University

Summary: The work describes the principles of obtaining new complex semiconductor compounds and solid solutions based on lattices of the $A^{III}B^{VI}$ type. Considering that in binary compounds of the above type, the III B subgroup atoms exhibit variable valence, compounds of the $A^{III}B^{VI}$ type are formed from two independent structural units: from an eight-vertex with an ionic character of the M-X(Tl^+ -Se) bond and a tetrahedron with a covalent bond between M-X(Tl^{3+} -Se). Taking this into account, with partial replacement of trivalent thallium atoms with trivalent indium and gallium atoms, it is possible to obtain compounds of the $A^{III}B^{VI}$ type.

Keywords: type compounds $A^{III}B^{VI}$; incomplete semiconductors with partial substitution.

Rəyçi: f.r.e.d. prof. E.M.Qocayev